

تواتر الأليل ناقص الوظيفة *CYP2D6*10* وتحزري تأثيره في المحصلات السريرية للمعالجة بالتاموكسيفين لدى مريضات سرطان الثدي سوريات

The Frequency of the Reduced Function *CYP2D6*10* Allele and Its Impact on Clinical Outcomes in Syrian Breast Cancer Patients Treated with Tamoxifen

سارة الرجال¹ و لمة يوسف^{1,2}

Sara Rijjal¹ and Lama A. Youssef^{1,2}

¹ قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية، كلية الصيدلة، جامعة دمشق، سورية

² الهيئة العامة للتقانة الحيوية، دمشق، سورية

¹ Program of Clinical and Hospital Pharmacy, Department of Pharmaceutics & Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Damascus University, Damascus, Syrian Arab Republic

² National Commission for Biotechnology, Damascus, Syria

:Abstract الملخص

خلفية وأهداف البحث: يُعدّ *CYP2D6* الإنزيم المفتاحي للتفعيل الحيوي للتاموكسيفين، وترمز جين شديدة التعقيد وكثيرة التعددات الشكلية، والتي يؤثر بعضها في فعالية الإنزيم وبالتالي في المحصلات السريرية للمعالجة بالتاموكسيفين. هدفت دراستنا إلى تحزري تواتر الأليل ناقص الوظيفة *CYP2D6*10* المعرف بالاستبدال $100C>T$ وتقويم تأثير النمط الجيني في النكس لدى مريضات سرطان الثدي سوريات معالجات بالتاموكسيفين.

المواد والطرائق: شملت دراستنا الوصفية من نمط حالة-شاهد مريضات سرطان الثدي ممن تلقين علاجاً مساعداً بالتاموكسيفين. تحزينا الأنماط الجينية لـ *CYP2D6*10* عن طريق السلسلة المعيارية لمنتجات تضخيم تفاعل البوليميراز التسلسلي (PCR) لموقع جين *CYP2D6* الحاوي على الاستبدال $100C>T$. اعتمدت البقايا الخالية من المرض لتقييم المحصلات، واستعملت منحنيات كابلان ماير واختبار Log-Rank الإحصائي لتقييم العلاقة بين الأنماط الجينية والبقايا الخالية من المرض.

النتائج: حققت 103 مريضات معايير التضمين وتوزعن بين ذراع الحالة الذي ضمّ 61 مريضة نكس خلال خمس سنوات من بدء المعالجة، وذراع الشاهد الذي اشتمل 42 مريضة أتممن مدة العلاج لخمس سنوات على الأقل دون نكس. بلغ تواتر الأليل **10* نسبة قدرها 19.7% لدى الناكسات مقارنة بـ 16.7% لدى المستجيبات، ودون وجود فارق معتد به إحصائياً في توزع الأليل الطافر أو الأنماط الجينية الثلاثة (CT و TT و CC) بين ذراعي الدراسة ($P=0.585$ ، $P=0.826$ على التوالي). بيّنت دراستنا عدم وجود فارق ذي دلالة إحصائية ($P=0.912$) في وسيط البقايا الخالية من المرض بين مجموعات الأنماط الجينية الثلاثة.

الاستنتاجات: بيّنت دراستنا غياباً لتأثير الأليل **10* بمفرده في المحصلات السريرية للمعالجة بالتاموكسيفين لدى مريضات سرطان الثدي سوريات متغيرات أو متماتات الزيجوت، مما يوجب استقصاء الأليل الأخرى (مثل الأليلين **4* و **41*) بهدف مكاملة البيانات وتفسير التباينات في فعالية التاموكسيفين بين الأفراد.

Background and objectives: *CYP2D6* is the key enzyme responsible for tamoxifen bioactivation and is encoded by a highly complex and polymorphic gene, which may affect the activity of the enzyme; thus, the clinical outcomes of tamoxifen treatment. This study aimed at investigating the frequency of the reduced-function *CYP2D6*10* allele (defined by $100C>T$ substitution) and evaluating the impact of $100C>T$ genotypes on breast cancer recurrence in Syrian breast cancer patients treated with tamoxifen.

Materials and methods: This observational case-control study encompassed breast cancer patients who received adjuvant tamoxifen therapy. *CYP2D6*10* genotypes were investigated via sequencing the PCR amplicons of the *CYP2D6* gene locus containing the 100C>T substitution. Disease-free survival (DFS) was used to evaluate the clinical outcomes. Kaplan-Meier method and Log-Rank tests were used to assess the relationship between genotypes and DFS.

Results: A total of 103 patients met the inclusion criteria; the case arm included 61 patients who had relapsed during five years since treatment commencement, while the control arm included 42 patients who completed recurrence-free five-year treatment. *CYP2D6*10* presented at a frequency of 19.7% in the non-responders compared to 16.7% in the responders. No statistically significant differences were observed in the frequencies of the variant allele nor the 100C>T genotypes (CC, CT, and TT) between the two arms ($P=0.585$ and $P=0.826$, respectively). Our results revealed no statistically significant difference ($P=0.912$) in the median DFS among the three genotype groups.

Conclusions: Our study demonstrated no impact of *CYP2D6*10* alone on the clinical outcomes of tamoxifen treatment in Syrian breast cancer patients heterozygous or homozygous for the variant allele, and the necessity to investigate other alleles (i.e., the *4 and *41) in order to integrate the data and explain the inter-individual discrepancies in the effectiveness of tamoxifen.

الكلمات المفتاح :Key words

سرطان الثدي، تاموكسيفين، الأليل *CYP2D6*10*، *CYP2D6*، النمط الجيني، 100C>T، سورية

Breast cancer, Tamoxifen, *CYP2D6*10*, *CYP2D6*, Genotyping, 100C>T, Syria

المقدمة Introduction

التأث (Goetz *et al.*, 2018). كما يُعدّ التاموكسيفين العلاج الهرموني الوحيد الحائز على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) Food and Drug Administration للوقاية من سرطان الثدي لدى النساء في مرحلة ما قبل سنّ الإياس اللواتي يبدن اختطاراً عالياً للإصابة بالمرض، ولعلاج السرطانة القنوية اللابدة في الموضع (DCIS) ductal carcinoma in situ، وعلاج سرطانات الثدي النقائلية (Goetz *et al.*, 2018) metastatic breast cancers. لكن، وعلى الرّغم من نجاعة العلاج بالتاموكسيفين عند غالبية المريضات وأهميته كعامل وقائيّ وعلاجيّ في سرطان الثدي، فإنّ نسبةً تتراوح بين 30 – 50% من المريضات المعالجات بالتاموكسيفين يتعرّضن للنكس ممّا يشير إلى وجود تباينات بين الأفراد في الاستجابة للتاموكسيفين (Drögemöller *et al.*, 2019). تُسهم عدة عوامل في هذه التباينات، مثل نمط سرطان الثدي ودرجة وصول الخباثة إلى العقد اللمفاوية ومطابوعة المريضة للعلاج والعلاجات الكيميائية المصاحبة والتأثرات الدوائية مع الأدوية المصاحبة ووجود أحد التعدادات الشكلية الجينية genetic

يُعدّ سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في العالم، حيث قُدّر عدد الحالات المشخصة بـ 2.3 مليون إصابة في عام 2020 متفوقاً بذلك على سرطان الرئة (Sung *et al.*, 2021). تُعبّر 80% من سرطانات الثدي الغازية عن المستقبلات الهرمونية؛ مستقبلات الإستروجين estrogen receptors (ERs) و/أو مستقبلات البروجسترون progesterone receptors (PRs) (Hwang *et al.*, 2017). وبناءً عليه تُعدّ المعالجة الهرمونية، وعلى الأخصّ المحوّرات الإنتقائية لمستقبلات الإستروجين selective estrogen receptor modulators (SERMs)، الخط العلاجيّ الأول لسرطانات الثدي إيجابية المستقبلات الهرمونية ويتصدّر التاموكسيفين قائمة هذه الأدوية. يستعمل التاموكسيفين سريريّاً منذ أكثر من أربعين عاماً كعلاج مساعد في سرطان الثدي إيجابي المستقبلات الهرمونية عند النساء في مرحلة ما قبل سنّ الإياس وما بعده، حيث أنّ المعالجة الهرمونية بالتاموكسيفين لمدة خمس سنوات بعد الجراحة تُقلّل من خطر حدوث النكس بنسبة 50% وتُخفّض نسبة الوفيات بمقدار

منقوصة الفعالية الوظيفية (مثل $CYP2D6^*9$ و 10^* و 17^* و 41^*) أو عديمة الفعالية الوظيفية (مثل $CYP2D6^*3$ و 4^* و 5^*) أو فائقة الفعالية الوظيفية نتيجة تضاعف عدد النسخ (مثل $1xN^*$ و $2xN^*$ و $35xN^*$). يُترجم النمط الجيني بعدها إلى أربعة أنماط ظاهرية اعتماداً على شفع الألائل التي يمتلكها كل فرد في تركيبته الجينية، وبالتالي يمكن أن يكون الفرد ضعيف الاستقلاب (PM) poor metabolizer أو متوسط الاستقلاب (IM) intermediate metabolizer أو طبيعي الاستقلاب (NM) normal metabolizer أو فائق الاستقلاب (UM) ultrarapid metabolizer (Goetz et al., 2018).

يُعدّ الأليل $CYP2D6^*10$ أحد أهم الألائل ناقصة الوظيفة، وينتج عن طفرة نقطية ($100C>T$) في الإكسون 1 حيث يحلّ الثايمين محلّ السيتوزين في الموقع 100 وبالتالي يحلّ الحمض الأميني السيرين محلّ البرولين، وينتج عن ذلك إنزيم غير ثابت بفعالية ضعيفة وألفة منخفضة تجاه الركازات (Ingelman-Sundberg, 2005).

على الرغم من الدور البالغ الأهمية لإنزيم $CYP2D6$ في فعالية التاموكسيفين، لاتزال التأثيرات الإجمالية للأليل ناقص الوظيفة $CYP2D6^*10$ في المحصلات السريرية للمعالجة غير واضحة نتيجة للتناقض الكبير في نتائج الدراسات. وفي ظل غياب البيانات حول تواتر الأليل $CYP2D6^*10$ لدى السورينين بالرغم من انتشاره الواسع عند الآسيويين وشعوب بلدان الشرق الأوسط، هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء تواتر الأليل $CYP2D6^*10$ ودراسة العلاقة بين النمط الجيني $100C>T$ والاستجابة للتاموكسيفين لدى مريضات سرطان الثدي سوريات.

المواد والطرائق Materials and Methods

تصميم وجمهرة الدراسة

صُممت دراستنا لتكون دراسة وصفية observational من نمط حالة شاهد case-control على جمهرة مريضات ثدي سوريات مراجعات لوحدة الثدي في مستشفى البيروني الجامعي في الفترة الممتدة بين كانون الثاني وأيار 2019. ضمّ ذراع الحالة مريضات سرطان ثدي عولجن بالتاموكسيفين ونكسن خلال فترة المعالجة، بينما ضمّ ذراع الشاهد مريضات سرطان ثدي أتممن العلاج

polymorphisms المؤثرة في وظيفة الإنزيمات التي تستقلب التاموكسيفين (Wigle et al., 2017).

يُعرّف التاموكسيفين بأنه طليعة دواء prodrug ضعيف الألفة لمستقبلات الإستروجين وينتطلب تفعيلًا حيويًا بتواسط إنزيمات السيتوكروم P450 cytochrome في الكبد إلى المستقبلات الأكثر فعالية، وأهمها 4-هيدروكسي التاموكسيفين 4-hydroxytamoxifen (4HT) و4-هيدروكسي التاموكسيفين منزوع الميثيل 4-hydroxy-N-desmethyltamoxifen أو ما يُعرف بالإندوكسيفين endoxifen، وهذان المركبان يمتلكان ألفة تجاه مستقبلات الإستروجين تفوق التاموكسيفين بـ 100 ضعف، وتفوق فعالتيهما في كبح تكاثر خلايا سرطان الثدي المعتمدة على هرمون الإستروجين فعالية التاموكسيفين بـ 30 إلى 100 ضعف. يتكافأ المستقبلان 4HT والإندوكسيفين في الفعالية، لكن مستويات الإندوكسيفين البلازمية تفوق تلك العائدة لـ 4HT بـ 5 إلى 10 أضعاف، لذلك تعزى الفعالية والأهمية السريرية بصورة رئيسية للإندوكسيفين (Binkhorst et al., 2015; Wigle et al., 2017).

على الرغم من اشتراك العديد من إنزيمات السيتوكروم الكبدية في عملية استقلاب التاموكسيفين، يُعدّ إنزيم $CYP2D6$ الأهم في تحديد الاستجابة لكونه الإنزيم المفتاحي في التفعيل الحيوي للتاموكسيفين وتشكّل الإندوكسيفين. تقع الجين المرمرّة لإنزيم $CYP2D6$ على الذراع الطويل (q) للصبغي 22 في الموقع 13.1 (13.1q22) ويجاوره جينان كاذبان pseudogenes غير وظيفيين هما $CYP2D7$ و $CYP2D8$ (Ingelman-Sundberg, 2005) يُؤدّي التشابه الكبير في التسلسل النيكلوتيدي لهذين الجينين الكاذبين المجاورين للجين المرمرّة لإنزيم $CYP2D6$ إلى زيادة احتمالية حدوث حذف أو إضافات أو استبدالات للنيكلوتيدات أو إعادة ترتيب أو حذف أو تضاعف الجين بأكملها مما يُؤدّي إلى تشكّل ألائل مختلفة لإنزيم $CYP2D6$ (Gaedigk, 2013)، لذلك يُعدّ إنزيم $CYP2D6$ شديد تغاير النمط الشكلي حيث تمّ استعراف أكثر من 140 تعدّد شكلي مفرد النيكلوتيدي Single nucleotide polymorphisms (SNPs) حتى الآن (Gaedigk, 2022). تُصنّف هذه الألائل حسب فعاليتها الوظيفية، فإمّا أن تكون طبيعية الفعالية الوظيفية (مثل $CYP2D6^*1$ و 2^*) أو

للخطوات التالية: خُصِرَ مزيج التفاعل باستعمال حجم مناسب من الدنا المعزول و0.5 ميكرو لتر يكافئ تركيز 10 بيكومول/مكل من كل من المشرع التقدمي forward primer ذي التسلسل (5'-3' CCATTTGGTAGTGAGGCAGGTAT) والمشرع العكسي reverse primer ذي التسلسل (5'-3' CACCATCCATGTTTGCTTCTGGT) و10 ميكرو لتر من مزيج التفاعل الرئيسي مسبق التحضير OnePCR™ (GeneDirex®) وأكمل حجم التفاعل النهائي إلى 20 ميكرو لتر باستخدام الماء المنقى الخالي من النوكلياز nuclease-free water. ضُبِطت شروط جهاز المدور الحراري وفقاً للشروط الواردة في دراسة Xu وزملائه (2008) مع إجراء بعض التعديلات من أجل أمثلة الشروط كما هو موضح في الجدول (1) (Xu et al., 2008). رُحِلت منتجات التفاعل كهربائياً على هلامه أغاروز بتركيز 1.5% موسومة ببروميد الإيثيديوم وعُرِضت الهلامه بعد ذلك للأشعة فوق البنفسجية لإظهار العصابات حيث يدل وجود منتج وحيد بطول 271 زوج أساس (bp) على نجاح تفاعل الـ PCR. أُرسِلت منتجات التفاعل إلى شركة Macrogen في مدينة سيؤول-كوريا الجنوبية حيث أُجِري تفاعل السلسلة المعياري بطريقة سينجر Sanger Sequencing باستعمال المشرع التقدمي وجهاز ABI PRISM® 3730XL DNA Analyzer وعتيدة السلسلة الموافقة ABI PRISM® BigDye™ بعد تنقية منتجات التفاعل بواسطة إنزيم EnzSAP™، ومن ثم قمنا بقراءة نتائج السلسلة باستعمال برمجية Chromas.

نقطة النهاية والاختبارات الإحصائية End point and statistical analyses

استُعمل اختبار Independent Samples T test للمقارنة بين متوسطات البيانات الكمية المستمرة واختبار كاي للتربيع Chi-square وفيشر Fisher's exact test لمقارنة توزع المريضات بين ذراعي الدراسة بالنسبة للبيانات الفئوية ولدراسة العلاقة بين النمط الجيني والاستجابة للتاموكسيفين. اعتمدت منحنيات كابلان-ماير Kaplan-Meier واختبار Log rank لحساب وسيط ونسب البقيا الخالية من المرض Disease Free Survival (DFS) بين مجموعات الأنماط الجينية المختلفة. اعتمدت البقيا الخالية من المرض كنقطة نهاية end point في

بالتاموكسيفين لمدة خمس سنوات على الأقل دون أن يبدين أية علامة من علامات النكس.

شملت معايير التضمين مريضات في مرحلة ما قبل سنّ الإياس وما بعده بأعمار أكبر من 18 عاماً مصابات بسرطان ثدي إيجابي مستقبلات الإستروجين و/أو البروجسترون الهرمونية (ER+ و/أو PR+) ممن تلقين معالجة مساعدة وحيدة بالتاموكسيفين تالية للجراحة. بينما استبعدت المريضات المصابات بسرطان ثدي نقلي أو سلمي المستقبلات الهرمونية (ER-/PR-) أو اللواتي نكسن بعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء المعالجة بالتاموكسيفين أو ذوات المطاوعة السيئة للعلاج، بالإضافة إلى المريضات اللواتي تلقين معالجة كيميائية خلال فترة المعالجة بالتاموكسيفين أو اللواتي تلقين علاجاً بأدوية هرمونية أخرى.

جمعت البيانات الديموغرافية والمعلومات المتعلقة بجمهرة الدراسة مثل العمر والحالة الطمئية عند التشخيص والتدخين والتاريخ العائلي لسرطان الثدي والتأثيرات الجانبية للعلاج بالتاموكسيفين ومعلومات حول خصائص الورم ونمط الجراحة والعلاجات الكيميائية والإشعاعية السابقة وتاريخ وموضع النكس من السجلات الطبية للمريضات والمقابلات الشخصية مع المريضات.

حازت هذه الدراسة على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي في كلية الصيدلة في جامعة دمشق وأعطت جميع المريضات موافقاتهن المستنيرة قبل المشاركة في الدراسة.

التنميط الجيني Genotyping واستعراف الأليل CYP2D6*10

أجري العمل المخبري في مخبر التقانات الحيوية الصيدلانية والمناعية في الهيئة العامة للتقانة الحيوية. بُرِلت عينات دم محيطي (3 مل) من كل مريضة من مريضات الدراسة ضمن أنابيب حاوية على مضاد تخثر EDTA وحفظت العينات بدرجة حرارة (-20°C) إلى حين إجراء عزل الدنا المجيني gDNA. استُخلص الدنا المجيني من العينات باستخدام عتيدة Wizard® Genomic DNA Purification Kit من شركة Promega وفقاً للتعليمات المرفقة مع العتيدة. حُدِد النمط الجيني بسلسلة منتجات تضخيم المنطقة الحاوية على الاستبدال T>100 في الإكسون 1 من جين CYP2D6 عن طريق تفاعل البوليميراز التسلسلي polymerase chain reaction (PCR) وفقاً

مساهمات مستقلة للعامل الجيني في حدوث النكس. اعتمدت قيمة $P < 0.05$ قيمة معتدلاً بها إحصائياً لجميع الاختبارات الإحصائية وأجريت الاختبارات باستعمال برمجية SPSS بإصداره الخامس والعشرين و GraphPad Prism بإصداره التاسع.

دراستنا وعُزفت بأنها الفترة الممتدة من بدء المعالجة بالتاموكسيفين حتى حدوث النكس (سواء كان موضعياً أو ناحياً أو نقائلياً) أو إصابة الثدي الآخر أو الوفاة لأي سبب كان. استعمل نموذج كوكس للمخاطر النسبية Cox proportional hazards لتحديد العوامل الإندارية ذات الأهمية واختبار أية

الجدول (1): شروط تفاعل الـ PCR لتضخيم المنطقة الحاوية على الاستبدال 100C>T

خطوات التفاعل	التمسخ البدئي Initial denaturation	التمسخ Denaturation	التلدين Annealing	الاستطالة Elongation	الاستطالة النهائية Final elongation
درجة الحرارة	94°C	94°C	60°C	72°C	72°C
المدة	15 دقيقة	30 ثانية	45 ثانية	45 ثانية	10 دقائق
عدد الدورات	35 دورة				

بين ذراعي الدراسة، باستثناء وجود نزعة لزيادة عدد العقد اللمفية المنخرطة وزيادة التعبير عن مستقبل الإستروجين والبروجسترون معاً في ذراع الحالة بالمقارنة مع ذراع الشاهد (الجدول 2).

تواتر الأنماط الجينية والأليل CYP2D6*10 في جمهرة الدراسة

بيّنت نتائج السلسلة وجود الأنماط الجينية الثلاثة في جمهرة الدراسة (الشكل 1) حيث نُطمت 78 مريضة (75.7%) على أنّهنّ متماثلات الزيجوت للتمط الشائع CC، في حين حملت 12 مريضة (11.7%) النمط الجيني متخالف الزيجوت CT، وكانت 13 مريضة (12.6%) من النمط الجيني متماثل الزيجوت للأليل المتغاير TT. وبلغ تواتر الأليل الطافر T نسبة قدرها 18.4% في جمهرة الدراسة، حيث بلغ تواتره في ذراع الحالة 19.7% في حين بلغ تواتره 16.7% في ذراع الشاهد. أما الأليل الشائع C فبلغ تواتره نسبة قدرها 81.6% في جمهرة الدراسة وبنسبة قدرها 80.3% في ذراع الحالة مقارنةً بـ 83.3% في ذراع الشاهد، ولم يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في تواتر الأليل بين ذراعي الدراسة ($P=0.585$).

النتائج Results

الخصائص السريرية لمريضات الدراسة وسمات الورم
حققت 103 مريضات معايير التضمين وتوزعن بين ذراع الحالة ($n=61$) وذراع الشاهد ($n=42$). بلغ متوسط العمر للمريضات المشاركات في الدراسة عند تشخيص المرض 48.88 ± 8.98 عاماً. كانت حوالي نصف المريضات ($n=53$) (51.5%) في مرحلة ما بعد سنّ الإياس ومعظمهنّ ($n=83$) (80.6%) من غير المدخنات فيما أبلغت 28 مريضة (27.2%) عن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي لدى قريبات من الدرجة الأولى والثانية. عانت قرابة نصف المريضات ($n=50$) (48.5%) من ورم من الدرجة الثانية وتراوح حجم الورم لدى 58 مريضة (56.3%) بين 2-5 سم، كما لوحظ زيادة التعبير عن مستقبلات عامل النمو البشري الثاني Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) عند 21 مريضة (20.4%) في حين كانت معظم المريضات ($n=76$) (73.8%) إيجابيات المستقبلين الهرمونيين ER و PR معاً. خضعت غالبية المريضات ($n=95$) (92.2%) لاستئصال كامل الثدي وللعلاج الإشعاعي والكيميائي بعد العمل الجراحي ($n=89$) (86.4%). لم تكن الفوارق معتدلاً بها إحصائياً لدى مقارنة المتاببات السابقة

الجدول (2): الخصائص الديموغرافية وخصائص الورم والمنتثبات السريرية لمريضات الدراسة

قيمة P	إجمالي المريضات n=103 العدد (%)	ذراع الحالة n=61 العدد (%)	ذراع الشاهد n=42 العدد (%)	المنتثبات
العمر عند التشخيص				
0.368	9.01± 48.88	9.4± 48.73	8.54± 49.1	المتوسط الحسابي ± الانحراف المعياري
الحالة الطمئية عند تشخيص المرض				
0.956	(31.7) 33	(32.8) 20	(31.0) 13	قبل سن الإياس
	(51.5) 53	(50.8) 31	(52.4) 22	بعد سن الإياس
	(15.8) 16	(14.8) 9	(16.7) 7	حول سن الإياس
	(1.0) 1	(1.6) 1	(0) 0	غير معروف
التدخين				
0.377	(80.6) 83	(83.6) 51	(76.2) 32	غير مدخنة
	(12.6) 13	(11.5) 7	(14.3) 6	مدخنة
	(5.8) 6	(3.3) 2	(9.5) 4	مدخنة سابقة
	(1) 1	(1.6) 1	(0) 0	غير معروف
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي				
0.811	(71.8) 74	(70.5) 43	(73.8) 31	لا يوجد
	(27.2) 28	(27.9) 17	(26.2) 11	يوجد
	(1) 1	(1.6) 1	(0) 0	غير معروف
المستقبلات الهرمونية				
0.060	(73.8) 76	(82) 50	(61.9) 26	ER+/PR+
	(8.7) 9	(6.6) 4	(11.9) 5	ER+/PR-
	(9.7) 10	(4.9) 3	(16.7) 7	ER-/PR+
	(7.8) 8	(6.6) 4	(9.5) 4	غير معروف

				مستقبلات HER2
	(60.2) 62	(54.1) 33	(69) 29	HER2-
0.144	(20.4) 21	(24.6) 15	(14.3) 6	HER2+
	(19.4) 20	(21.3) 13	(16.7) 7	غير معروفة
				حجم الورم
	(2.9) 3	(1.6) 1	(4.8) 2	Tx
	(1) 1	(0) 0	(2.4) 1	Tis
	(9.7) 10	(6.6) 4	(14.3) 6	T1
0.358	(56.3) 58	(60.7) 37	(50) 21	T2
	(18.4) 19	(21.3) 13	(14.3) 6	T3
	(5.8) 6	(4.9) 3	(7.1) 3	T4
	(5.8) 6	(4.9) 3	(7.1) 3	غير معروف
				انخراط العقد اللمفية
	(20.4) 21	(13.1) 8	(31) 13	N0
	(27.2) 28	(26.2) 16	(28.6) 12	N1
0.052	(31.1) 32	(34.4) 21	(26.2) 11	N2
	(15.5) 16	(21.3) 13	(7.1) 3	N3
	(5.8) 6	(4.9) 3	(7.1) 3	غير معروف
				الدرجة
	(1) 1	(1.6) 1	(0) 0	I
0.476	(48.5) 50	(44.3) 27	(54.8) 23	II
	(32) 33	(32.8) 20	(31) 13	III
	(18.4) 19	(21.3) 13	(14.3) 6	غير معروف
				الجراحات السابقة
0.137	(92.2) 95	(88.5) 54	(97.6) 41	استئصال كامل الثدي (mastectomy)

				استئصال الكتلة الورميّة (lumpectomy)
	8 (7.8)	7 (11.50)	1 (2.4)	
المعالجات السابقة				
	1 (1)	0 (0)	1 (2.4)	لم تخضع لمعالجات سابقة
0.363	13 (12.6)	7 (11.5)	6 (14.3)	معالجة كيميائيّة فقط
	89 (86.4)	54 (88.5)	35 (83.3)	معالجة كيميائيّة وإشعاعيّة

النمط الجيني والبقيا الخالية من المرض DFS

قُيِّمت البقايا الخالية من المرض لدى 101 مريضة حيث استُبعدت مريضتان بسبب تواقّت استعمال مثبّطات قويّة لإنزيم CYP2D6 مع المعالجة بالتاموكسيفين بينما كانت المريضة الثّانية مصابة بـ DCIS. بلغ وسيط DFS 38.25 شهراً لدى حاملات النمط الجيني CC و30.5 شهراً لدى حاملات النمط CT و43.8 شهراً لدى حاملات النمط TT، ولكن دون وجود فرق يُعتدّ به إحصائياً بين المجموعات الثّلاث ($P=0.926$). بينما بلغ وسيط DFS 36.8 شهراً لدى المريضات الحاملات لأليل متغيّر واحد على الأقل (CT + TT) مقابل 38.25 شهراً لدى حاملات النمط الشّائع، لكن دون وجود فرق يُعتدّ به إحصائياً أيضاً ($P=0.869$) (الشكل 2). بيّن نموذج انحدار Cox أن المستقبلات الهرمونيّة (95% CI=0.290-0.961, $P=0.037$) وعدد العقد اللمفيّة المنخرطة (95% CI=1.074-1.811, $P=0.012$) ونمط الجراحة ($P=0.012$) ونمط الجراحة ($P=0.012$) HR=2.364, 95% CI=) كانت العوامل الإنداريّة المستقلّة الوحيدة المرتبطة بالـ DFS في التّحليل الأحادي. في حين بيّن التّحليل المتعدّد multivariate analysis عدم وجود فرق يُعتدّ به إحصائياً في الـ DFS بين مجموعات الأنماط الجينيّة الثّلاث حتّى بعد التّعديل للعوامل الإنداريّة السّابقة (الجدول 4).

يُبيّن الجدول (3) توزّع الأنماط الجينيّة بين مجموعة المريضات النّاكسات (ذراع الحالة) ومجموعة المريضات المستجيبات (ذراع الشّاهد)، حيث تبين أن 13.1% من مريضات ذراع الحالة يحملن النمط الجينيّ متخالف الزيجوت CT مقابل 9.5% من مريضات ذراع الشّاهد، بينما حملت 13.1% من مريضات ذراع الحالة النمط الجينيّ متماثل الزيجوت TT مقابل 11.9% من مريضات ذراع الشّاهد، دون وجود فرق يُعتدّ به إحصائياً ($P=0.827$).

الشكل (1): نتائج سلسلة نواتج التضخيم للمنطقة الحاوية على الاستبدال $T > C > 100$ ، A. النمط الجيني متماثل الزيجوت للأليل الشائع (CC)، B. النمط الجيني متخالف الزيجوت (CT)، C. النمط الجيني متماثل الزيجوت للأليل الطافر (TT)

الجدول (3): تواتر وتوزع الأنماط الجينية للاستبدال C>T100 بين ذراعي الدراسة

قيمة P	إجمالي المريضات n=103	ذراع الحالة n= 61	ذراع الشاهد n= 42	النمط الجيني
	(75.7) 78	(73.8) 45	(78.6) 33	CC
0.827	(11.7) 12	(13.1) 8	(9.5) 4	CT
	(12.6) 13	(13.1) 8	(11.9) 5	TT

الشكل (2): منحنيات كابلان ماير للبقاء الخالية من المرض DFS للأنماط الجينية لـ C>T100: لدى المريضات الحاملات لأحد الأنماط الجينية الثلاثة (CC vs CT vs TT) (A)، ولدى المريضات الحاملات لأليل طافر واحد على الأقل مقارنة بالنمط الشائع (CC vs CT+TT) (B)

الجدول (4): نموذج انحدار Cox للمخاطر النسبية لـ DFS

Genotype	Univariate			Multivariate*		
	HR	95% CI	P	HR	95% CI	P
CC	Reference	-	-	Reference	-	-
CT	1.152	0.542-2.450	0.712	1.159	0.476-2.822	0.744
TT	0.969	0.456-2.058	0.934	0.929	0.423-2.042	0.855

*تم التعديل من أجل المستقبلات الهرمونية والعقد للمقاومة ونمط الجراحة

HR, hazard ratio; CI, confidence interval

المناقشة Discussion

يُعدّ $CYP2D6^*10$ الأليل الأكثر انتشاراً لدى الشّرق آسيويين بنسبة تصل إلى 43.5% وبتواتراتٍ منخفضةٍ نسبياً عند باقي الإثنيات، وتقدّر نسبة تواتره 6.7% في الشّرق الأوسط (PharmGKB. $CYP2D6$ Frequency Table, 2021). في دراستنا الحالية، حملت 25 مريضة الأليل المتغيّر T وبتواترٍ قدره 18.4% في جمهرة الدراسة. ولكن، تجدر الإشارة إلى أنّ الاستبدال $100C>T$ لا يُستعمل في استعراف الأليل 10^* فحسب، بل يدخل في استعراف 22 أليلاً آخر، أهمّها الأليل 4^* المُعرّف بالاستبدال $1847G>A$ ، لذلك وبالاستفادة من نتائج التّتميط الجينيّ لدراستيّ اسماعيل الخليل وزملائها (Ismail Alkhalil et al., 2021) والصّالحي وزملائها (AL Salhi et al., 2021) استطعنا تحديد تواتر النّمط الفرديّ haplotype للأليل 10^* لدى 97 مريضة من جمهرة الدراسة ذاتها والذي بلغ 7.2%، وهو أعلى من التّواتر المسجّل في دراسة Fuselli وزملائها على جمهرة من السوريين والذي قدّر بـ 2.94% (Fuselli et al., 2004). يمكن أن يعزى هذا الاختلاف إلى الفروقات بين جمهورتيّ الدراسة، فبينما اقتصرّت دراسة Fuselli على 51 فرداً سورياً من الشّمال السّوري، شملت دراستنا 103 امرأة من مريضات سرطان الثدي من مختلف المحافظات السّوريّة. لوحظ أيضاً وجود اختلافٍ في تواتر الأليل 10^* في جمهرة دراستنا مقارنة بالجمهورات المدروسة في دول الجوار مثل العراق (13.4%) (Swadi et al., 2019) والأردن (14.8%) (Zihlif et al., 2012) وفلسطين (2%) (Sistonen et al., 2007) والذي يمكن أن يعزى إلى كفيّة تعيين الأليل 10^* ، حيث اعتمدت دراستنا العراق والأردن على تعيين الأليل 10^* بناءً على الاستبدال $100C>T$ فقط دون استبعاد الأنماط الفرديّة الأخرى التي تحمل هذا الاستبدال، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقديراتٍ خاطئةٍ تميل إلى الزيادة في تعيين تواتر الأليل 10^* ، ومن المتوقّع أن يكون تواتر الأليل 10^* لدى العراقيين والأردنيين قريباً منه لدى للسوريين نظراً لصغر الجمهرة المدروسة ($n=51$) في فلسطين (Alali et al., 2022).

أدى تطوّر مفهوم الطبّ المشخصن personalized medicine إلى انبثاق العديد من البحوث الجينيّة الدوائيّة التي

تحرّزت تعدّد الأشكال الجينيّة لإنزيمات الاستقلاب وعلاقتها باختلافات في التراكيز البلازمية للأدوية ومستقلباتها الفعّالة وبالتالي التّفاوتات في فعاليّة العلاج بين الأفراد. على الرّغم من أنّ التّفعيل الحيويّ للتاموكسيفين وتحوّله إلى مستقلبه الفعّال "الإندوكسيفين" يعتمد بشكل كبير على فعاليّة إنزيم $CYP2D6$ وأنّ تغيّر النّمط الجينيّ لـ $CYP2D6$ يمكن أن يفسّر ما نسبته 39-58% من التّباينات في تراكيز الإندوكسيفين لدى الأفراد (Schroth et al., 2017)، إلّا أنّ نتائج الدراسات حول العلاقة بين فعاليّة التاموكسيفين والنّمط الجينيّ لـ $CYP2D6$ عموماً، و 10^* $CYP2D6$ على وجه الخصوص، لا تزال متضاربة. وبالتالي لا يوجد حتى الآن دليلٌ قاطعٌ على ضرورة التّوصية بالتّتميط الجينيّ لـ $CYP2D6$ بوصفه عاملاً تنبؤياً بفعاليّة التاموكسيفين. ففي حين يُؤكّد الاتّحاد التّنفيزيّ لعلم الجينات الدّوائي السّريري Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) على أهميّة التّتميط الجينيّ لـ $CYP2D6$ في تحديد الاستجابة للتاموكسيفين ويوصي بإجرائه (Goetz et al., 2018)، لم تصدر كلٌّ من الجمعيّة الأوروبيّة للأورام الطّبيّة (ESMO) European Society for Medical Oncology والـ FDA حتّى تاريخ كتابة هذه المقالة توصياتها بإجراء التّتميط الجينيّ قبل بدء العلاج بالتاموكسيفين (Cardoso, F et al., , FDA, 2022). أفضت دراستنا إلى نتيجة تدعم عدم وجود فارقٍ يُعتدّ به إحصائياً لدى مقارنة تواترات الأنماط الجينيّة المتغيرة بين مجموعتيّ المريضات المستجيبات والناكسات ولا في وسيط DFS بين المجموعتين، وبالتالي لا تدعم نتائجنا وجود علاقة بين النّمط الجينيّ $100C>T$ واختطار حدوث نكس سرطان الثدي لدى المريضات المعالجات بالتاموكسيفين توافقاً مع نتائج دراستي Okishiro وزملائه (Okishiro et al., 2009) و Toyama وزملائه (Toyama et al., 2009) اللتين أظهرتا عدم وجود فارقٍ في المحصّلات العلاجيّة السّريريّة للتاموكسيفين واختطار حدوث نكس سرطان الثدي عند المريضات اللواتي يحملن الأليل 10^* $CYP2D6$ ، بينما خالفت نتائجنا ما توصّلت إليه دراسة Lim وزملائه (Lim et al., 2014) و Y Xu وزملائه (Xu et al., 2008) و Kiyotani وزملائه (Kiyotani et al., 2008)، وجميعها دعمت تزايداً في اختطار حدوث نكس سرطان الثدي وقصر البقيا الخالية من المرض لدى

تحويل التاموكسيفين إلى الإندوكسيفين بالتراكيز البلازمية الفعالة التي يستطيع بها حجب مستقبلات الإستروجين. تتفق هذه الفرضية مع النتائج السريرية التي توصلت إليها نتائج دراستنا مجتمعة مع نتائج دراستي اسماعيل الخليل وزملائها (Ismail *et al.*, 2021) والتي أظهرت بقيا خالية من المرض أقصر لدى المريضات ضعيفات الاستقلاب (فُترت بـ 28.5 شهراً) مقارنة بالبقيا لدى متوسطات الاستقلاب (43.8 شهراً) وطبيعيات الاستقلاب (38.25 شهراً) ولكن افترق هذا الفارق دلالة يُعتدّ بها إحصائياً ($P=0.278$) والذي يمكن أن يُعزى لقلّة عدد المريضات ضعيفات الاستقلاب في جمهرة الدراسة (n=4) (Ismail Al-khalil *et al.*, 2022).

تتمثل محدودية دراستنا بافتقادها إلى تحريّ تضاعف جين *CYP2D6* والذي يمكن أن يؤثر في تحديد النمط الظاهري، وعليه يمكن أن تتحوّل المريضة من نمط "متوسطة الاستقلاب" إلى "طبيعية الاستقلاب" في حال تعدّد نسخ الجين لديها. كما أنّ دراسة متغيّر أليلي واحد والتعيين الافتراضيّ للأليل الشائع *CYP2D6*1* ذي الوظيفة الطبيعية دون تعيين الألائل الأخرى يمكن أن يؤدي إلى تعيين افتراضيّ للمريضة على أنّها طبيعية الاستقلاب في حين قد تكون المريضة حاملةً لأليل آخر ناقص الفعالية أو معدوم الفعالية، وبالتالي تكون متوسطة أو ضعيفة الاستقلاب. ولا بدّ من التنويه إلى أنّ نتائج التّميّط الجينيّ للأليلين *CYP2D6*4* و *CYP2D6*41* بيّنت أنّه من أصل 77 مريضة حاملة للنمط الجينيّ الشائع *CYP2D6*1* في دراستنا كانت 17 مريضة منهم (22.1%) حاملةً لأليل متغيّر آخر. كما أنّ دراسة الاستبدال *T>100C* لوحده غير كافٍ لتعيين النمط الجينيّ والظاهريّ بدقّة، خاصّة أنّه يترافق مع العديد من الألائل الأخرى وعلى وجه الخصوص الأليل *CYP2D6*4*، وقد تبين في دراستنا بأنّ من أصل المريضات الإثنى عشرة اللواتي نُمِطن على أنّهنّ متوسطات الاستقلاب IM كانت ثلاثٌ منهم PM وذلك بعد تعيين الأليل *CYP2D6*4*.

الاستنتاجات Conclusions

أسهمت دراستنا في استعراف تواتر الأليل *CYP2D6*10* والأنماط الجينية للاستبدال *T>100C* لدى جمهرة من مريضات ثدي سوريات، كما بيّنت غياباً لتأثير الأليل *CYP2D6*10* في نكس

المريضات المعالجات بالتاموكسيفين ذوات النمط الجيني *CYP2D6*10* مقارنةً مع المريضات اللواتي يمتلكن النمط الجينيّ *CYP2D6*1* أو *CYP2D6*10*. بالرغم من أنّ التّفعيل الحيويّ للتاموكسيفين وتحوّله إلى المستقلب الفعّال الإندوكسيفين يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على فعالية إنزيم *CYP2D6*، إلّا أنّه ليس الإنزيم الوحيد المنخرط في استقلاب التاموكسيفين، إذ تسهم إنزيمات أخرى (مثل *CYP2C9* و *CYP2C19* و *CYP3A4* وإنزيمات الطور الثاني وأهمها sulfotransferases (*SULTs*) و UDP-glucuronosyltransferases (*UGTs*) في الاستحالة الحيوية للتاموكسيفين، وعلى الرّغم من محدودية دورها في استقلاب التاموكسيفين، إلّا أنّها أيضاً تتّصف بتعدّداتها الشكليّة ويمكن أن تسهم في تفسير التباينات في تراكيز الإندوكسيفين والمحصّلات العلاجية بين الأفراد (Helland *et al.*, 2021). أشارت بعض الدراسات إلى أنّ تراكيز الإندوكسيفين كانت أعلى بـ 1.4 ضعفاً لدى حاملات الأليل *CYP3A4*22* مقارنة بالنمط الشائع (Helland *et al.*, 2021)، كما أنّ المريضات الحاملات للأليل فائق الفعالية *CYP2C19*17* لديهنّ قدرة أكبر على تفعيل التاموكسيفين وتحويله إلى مستقبلاته الفعّالة، علماً بأنّ هذا الأليل شائع الانتشار لدى الشرق أوسطيين، حيث تُقدّر نسبة انتشاره بـ 21.7% (Ionova *et al.*, 2020)، وما يقارب الـ 17% لدى السوريين (نتائج قيد النشر لحاج صالح وزملائها، 2022). وبالتالي، فإنّ وجود هذه الألائل لدى نسبة من المريضات يمكن أن يقوم بمعاوضة العوز الوظيفي لإنزيم *CYP2D6*.

تتباين تراكيز الإندوكسيفين البلازمية بشكلٍ كبيرٍ بين المريضات حيث تتراوح بين أقل من 5 وصولاً إلى أكثر من 100 نانومولار، وفي ظل عدم وجود عتبة محدّدة لتراكيز الإندوكسيفين التي يغدو عندها قادراً على مناهضة المستقبلات الإستروجينية، تقترح بعض الدراسات الاستراتيجية الكبرى أنّ المريضات اللواتي تقلّ مستويات الإندوكسيفين البلازمية لديهنّ عن 15 نانومولار قد لا يُحقّقن الفوائد السريرية المرجوة من المعالجة بالتاموكسيفين، وهذا أكثر ما يكون جلياً عند المريضات ضعيفات الاستقلاب الحاملات لنسختين من أليل معدوم الفعالية (Wigle *et al.*, 2017)، أمّا لدى المريضات متوسطات الاستقلاب، وعلى الرّغم من انخفاض فعالية الإنزيم لديهنّ، إلّا أنّه قد لا يزال قادراً على

- polymorphisms of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6): clinical consequences, evolutionary aspects and functional diversity. *The pharmacogenomics journal*, 5(1), 6–13.
8. Gaedigk A. (2013). Complexities of CYP2D6 gene analysis and interpretation. *International review of psychiatry (Abingdon, England)*, 25(5), 534–553.
 9. Gaedigk, A. (2022) *Pharmacogene Variation Consortium (PharmVar)*. Available at: <https://www.pharmvar.org/gene/CYP2D6> (Accessed: 3 August 2022).
 10. Xu, Y., Sun, Y., Yao, L., Shi, L., Wu, Y., Ouyang, T., Li, J., Wang, T., Fan, Z., Fan, T., Lin, B., He, L., Li, P., & Xie, Y. (2008). Association between CYP2D6 *10 genotype and survival of breast cancer patients receiving tamoxifen treatment. *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology*, 19(8), 1423–1429.
 11. PharmGKB. CYP2D6 Frequency Table [Internet]. Gene-specific Information Tables for CYP2D6. [cited 2022 June 15]. Available from: <https://www.pharmgkb.org/page/cyp2d6RefMaterials>
 12. Alkhalil, W. I., Aljamali, M. and Youssef, L. (2021). The Frequency of Reduced Function Allele CYP2D6*41 and Its Impact on Recurrence in Syrian Breast Cancer Patients on Tamoxifen Therapy. *The Journal of Damascus University-Health Sciences*.
 13. AL Salhi, L., Sleiman, S., and Youssef, L. (2021). Frequency of Null-Function CYP2D6*4 Allele and Impact on Responsiveness to Tamoxifen in Syrian Breast Cancer Patients. *The Arab Journal of Pharmaceutical Sciences*, 6, pp. 83–93.
 14. Fuselli, S., Dupanloup, I., Frigato, E., Cruciani, F., Scozzari, R., Moral, P., Sistonen, J., Sajantila, A., & Barbujani, G. (2004). Molecular diversity at the CYP2D6 locus in the Mediterranean region. *European journal of human genetics : EJHG*, 12(11), 916–924.
 15. Swadi, A. A., Mohammad, B. I., Hadi, N. R., & Al-Aubaidy, H. A. (2019). Correlation of CYP2D6 allelic polymorphism to outcome of acute coronary syndrome in mid-Euphrates Iraqi patients on metoprolol therapy. *Gene*, 703, 112–119.
 16. Zihlif, M., Imraish, A., & Irshaid, Y. M. (2012). Frequency of certain single-nucleotide

سرطان الثدي أثناء المعالجة بالتاموكسيفين. أكدت دراستنا على ضرورة استقصاء ألائل أخرى وتضاعفات الجين المرّمزة لـ *CYP2D6 والتي قد تؤثر في فعالية إنزيم CYP2D6 وذلك بهدف تعيين الأنماط الجينية والظاهرية بدقة أكبر ومكاملة البيانات وتفسير التباينات في فعالية التاموكسيفين.

المراجع References

1. Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: a cancer journal for clinicians*, 71(3), 209–249.
2. Hwang, G. S., Bhat, R., Crutchley, R. D., & Trivedi, M. V. (2018). Impact of CYP2D6 polymorphisms on endoxifen concentrations and breast cancer outcomes. *The pharmacogenomics journal*, 18(2), 201–208.
3. Goetz, M. P., Sangkuhl, K., Guchelaar, H. J., Schwab, M., Province, M., Whirl-Carrillo, M., Symmans, W. F., McLeod, H. L., Ratain, M. J., Zembutsu, H., Gaedigk, A., van Schaik, R. H., Ingle, J. N., Caudle, K. E., & Klein, T. E. (2018). Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6 and Tamoxifen Therapy. *Clinical pharmacology and therapeutics*, 103(5), 770–777.
4. Drögemöller, B. I., Wright, G., Shih, J., Monzon, J. G., Gelmon, K. A., Ross, C., Amstutz, U., Carleton, B. C., & CPNDS Clinical Recommendations Group (2019). CYP2D6 as a treatment decision aid for ER-positive non-metastatic breast cancer patients: a systematic review with accompanying clinical practice guidelines. *Breast cancer research and treatment*, 173(3), 521–532.
5. Wigle, T. J., Jansen, L. E., Teft, W. A., & Kim, R. B. (2017). Pharmacogenomics Guided-Personalization of Warfarin and Tamoxifen. *Journal of personalized medicine*, 7(4), 20.
6. Binkhorst, L., Mathijssen, R. H., Jager, A., & van Gelder, T. (2015). Individualization of tamoxifen therapy: much more than just CYP2D6 genotyping. *Cancer treatment reviews*, 41(3), 289–299.
7. Ingelman-Sundberg M. (2005). Genetic

24. Lim, H. S., Ju Lee, H., Seok Lee, K., Sook Lee, E., Jang, I. J., & Ro, J. (2007). Clinical implications of CYP2D6 genotypes predictive of tamoxifen pharmacokinetics in metastatic breast cancer. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*, 25(25), 3837–3845.
25. Kiyotani, K., Mushiroda, T., Sasa, M., Bando, Y., Sumitomo, I., Hosono, N., Kubo, M., Nakamura, Y., & Zembutsu, H. (2008). Impact of CYP2D6*10 on recurrence-free survival in breast cancer patients receiving adjuvant tamoxifen therapy. *Cancer science*, 99(5), 995–999.
26. Helland, T., Alsomairy, S., Lin, C., Sjøiland, H., Mellgren, G., & Hertz, D. L. (2021). Generating a Precision Endoxifen Prediction Algorithm to Advance Personalized Tamoxifen Treatment in Patients with Breast Cancer. *Journal of personalized medicine*, 11(3), 201.
27. Ionova, Y., Ashenurst, J., Zhan, J., Nhan, H., Kosinski, C., Tamraz, B., & Chubb, A. (2020). CYP2C19 Allele Frequencies in Over 2.2 Million Direct-to-Consumer Genetics Research Participants and the Potential Implication for Prescriptions in a Large Health System. *Clinical and translational science*, 13(6), 1298–1306.
28. Ismail Al-Khalil W, Al-Salhi L, Rijjal S, Aljamali M, Youssef LA. (2022). The frequencies of CYP2D6 alleles and their impact on clinical outcomes of adjuvant tamoxifen therapy in Syrian breast cancer patients. *BMC cancer*, 22(1), 1067.
- polymorphisms and duplication of CYP2D6 in the Jordanian population. *Genetic testing and molecular biomarkers*, 16(10), 1201–1205.
17. Sistonen, J., Sajantila, A., Lao, O., Corander, J., Barbujani, G., & Fuselli, S. (2007). CYP2D6 worldwide genetic variation shows high frequency of altered activity variants and no continental structure. *Pharmacogenetics and genomics*, 17(2), 93–101.
18. Alali, M., Ismail Al-Khalil, W., Rijjal, S., Al-Salhi, L., Saifo, M., & Youssef, L. A. (2022). Frequencies of CYP2D6 genetic polymorphisms in Arab populations. *Human genomics*, 16(1), 6.
19. Schroth, W., Winter, S., Mürdter, T., Schaeffeler, E., Eccles, D., Eccles, B., Chowbay, B., Khor, C. C., Tfayli, A., Zgheib, N. K., Eichelbaum, M., Schwab, M., & Brauch, H. (2017). Improved Prediction of Endoxifen Metabolism by CYP2D6 Genotype in Breast Cancer Patients Treated with Tamoxifen. *Frontiers in pharmacology*, 8, 582.
20. Cardoso, F., Kyriakides, S., Ohno, S., Penault-Llorca, F., Poortmans, P., Rubio, I. T., Zackrisson, S., Senkus, E., & ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org (2019). Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology*, 30(8), 1194–1220.
21. *Table of Pharmacogenetic Associations* (2022). Available at: <https://www.fda.gov/medical-devices/precision-medicine/table-pharmacogenetic-associations#section3> (Accessed: 28 July 2022)
22. Okishiro, M., Taguchi, T., Jin Kim, S., Shimazu, K., Tamaki, Y., & Noguchi, S. (2009). Genetic polymorphisms of CYP2D6 10 and CYP2C19 2, 3 are not associated with prognosis, endometrial thickness, or bone mineral density in Japanese breast cancer patients treated with adjuvant tamoxifen. *Cancer*, 115(5), 952–961.
23. Toyama, T., Yamashita, H., Sugiura, H., Kondo, N., Iwase, H., & Fujii, Y. (2009). No association between CYP2D6*10 genotype and survival of node-negative Japanese breast cancer patients receiving adjuvant tamoxifen treatment. *Japanese journal of clinical oncology*, 39(10), 651–656.